

KONSERVATIV BO‘LMAGAN KUCHLARGA EGA SISTEMA HARAKATINING TURG‘UNLIGI

Mirzaahmedova Jumagul Vohobjon qizi

Andijon davlat universiteti tayanch doktoranti

Tel: 90 256-91-15 e-mail: jumagul0215phd@gmail.com

Abdugapparova Shaxodat Noyibjonovna

Andijon davlat universiteti

Tel: 91 174-29-09 e-mail: Abdugapparova_shahodat@gmail.com

***Annotatsiya:** ushbu maqolada nokonservativ pozitsion kuchlar ta’sirida bo’lgan sistema, xususan, elastik sterjen modelining harakati turg’unligi o’rganilgan.*

***Kalit so’zlar:** nokonservativ pozitsion kuch, elastik sterjen, spiral prujina, sharnir, kuzatuvchi kuch, kinetik energiya, potensial energiya.*

***Abstract:** in this article studied the system under the influence of non-conservative positional forces, in particular, the stability of the movement of the elastic stern model.*

***Key words:** non-conservative positional force, elastic rod, spiral spring, hinge, follower force, kinetic energy, potential energy.*

KIRISH.

Tehnikadagi nokonservativ pozitsion kuchlarga ega qiziq va juda muhim masalalar elastiklik nazariyasida paydo bo’lgan. Bu yerda uch xil masalalarni ajratish mumkin. Birinchisi kuzatuvchi kuchlar ta’siriga tushgan elastik sistemalar bilan bog’liq, ya’ni ular shunday kuchlarki, ularning ta’sir chizig’i sterjenning elastik o’qiga urinma bilan ustma – ust tushadi. Bunday kuchlar xususan reaktiv qurilmaning yonish maxsulotlari ajralishidan hosil bo’ladi. Ikkinchi guruhi – aylanuvchi vallar turg’unligi bilan bog’liq, uchinchi esa – qarshilik muhitida harakatlanayotgan elastik jismlar turg’unligi bilan bog’liq.

Elastik jismlarga ega sistemalardan tashqari turli hil qurilmalar mavjud, xususan giroskopik – bunda konservativ kuchlar maxsus qurilmalar yordamida hosil qilinadi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA.

Mazkur maqolada o'rganilgan masala bo'yicha bir necha Yevropa va Rossiya olimlari tadqiqot ishlarini olib borganlar. Bunday sistemalarni o'rganish 1928 yildan boshlangan bo'lib, Ye.L.Nikolai tomonidan o'rganilgan. Umumiy qilib aytganda turli kuchlar ta'sirida harakatlanadigan sistemalar turg'unligini o'rganish uzoq yillardan beri o'rganib kelinayotgan mavzulardan bo'lib, aynan konservativ bo'lmagan kuchlar ta'sirida harakatga keluvchi sistemalarni o'rganish ancha dolzarb va muhim xisoblanadi. Ushbu ishda V.V.Bolotinning "Elastik turg'unlik nazariyasining konservativ bo'lmagan masalasi", Ye.L.Nikolaining "Siqilgan va buralgan sterjning muvozanat holati turg'unligi", G.Hermanning "Konservativ bo'lmagan kuchlar ta'siridagi elastic sistemalar muvozanat holati turg'unligi" kabi adabiyotlardan foydalanilgan.

NATIJALAR.

Quyida harakatining turg'unligini o'rganish uchun sistema sifatida kuzatuvchi kuch ta'sirida bo'lgan elastik sterjen modelini olamiz. l_1 va l_2 uzunlikka ega c_2 qattqlikka ega spiral prujina va sharnir bilan bog'langan ikkita bir jinsli sterjenni qaraylik. Birinchi sterjen boshqa c_1 qattqlikka ega spiral prujina bilan bog'langan harakatsiz O tayanch atrofida aylanishi mumkin. Ikkala prujina ham sterjenlar bir to'g'ri chiziqda bo'lganda deformatsiyalanmagan holatda bo'ladi (x o'q – 1-rasm). Ikkinchi sterjenga sterjen o'qi bo'ylab yo'nalgan F kuch ta'sir qiladi. Bu sistemani kuzatuvchi kuch ta'sirida bo'lgan elastik sterjen modeli sifatida qarash mumkin.

1-rasm

Qo'zg'algan harakat differensial tenglamasini tuzib olamiz. Sistemaning kinetik energiyasi oddiy usullar yordamida (ikkinchi sterjen kinetik energiyasini hisoblashda Kyonig teoremasidan foydalanamiz) quyidagi ko'rinishga keltiriladi (faqat ikkinchi kichiklik tartibiga ega xadlar yozib olingan):

$$T = \frac{1}{2} (a_{11}\dot{\varphi}_1^2 + 2a_{12}\dot{\varphi}_1\dot{\varphi}_2 + a_{22}\dot{\varphi}_2^2),$$

bu yerda

$$a_{11} = I_1 + m_2 l_1^2, \quad a_{12} = \frac{1}{2} m_2 l_1 l_2, \quad a_{22} = I_2 + \frac{1}{4} m_2 l_2^2.$$

Bunda I_1 – birinchi sterjenning O aylanish o'qiga nisbatan inersiya momenti, m_2 – ikkinchi sterjen massasi, I_2 – ikkinchi sterjenning og'irlik markaziga nisbatan inersiya momenti.

Prujinalarning Π_1 potensial energiyasi quyidagi tenglik orqali aniqlanadi:

$$\Pi_1 = \frac{1}{2} c_1 \varphi_1^2 + \frac{1}{2} c_2 (\varphi_2 - \varphi_1)^2.$$

F kuzatuvchi kuchlarga javob beruvchi Q'_1 va Q'_2 umumlashgan kuchlarni topamiz. Bitta φ_2 burchak o'zgarishida ($\varphi_1 = const$) F kuch ishi nolga teng. Shuning uchun

$$Q'_2 = 0.$$

Endi φ_1 ga φ_2 burchakni o'zgarishsiz qoldirib $\delta\varphi_1$ orttirma beramiz va shu virtual orttirmada F kuchning δA_1 ishini hisoblaymiz. Quyidagiga egamiz:

$$\delta A'_1 = -Fl_1 \sin(\varphi_2 - \varphi_1) \delta \varphi_1.$$

Bundan kichik burchaklar uchun:

$$Q'_1 = -Fl_1(\varphi_2 - \varphi_1).$$

φ_2 va φ_1 burchaklarga mos to'la umumlashgan kuchlarni quyidagi formulaga asosan aniqlaymiz (oddiylik uchun, butun sistema tekis gorizontal tekislikda joylashgan va natijada og'irlik kuchlari hisoblanmaydi deb olamiz):

$$Q_k = -\frac{\partial \Pi_1}{\partial \varphi_k} + Q'_k \quad (k = 1, 2).$$

Topilgan ifodalardan foydalanib quyidagiga egamiz:

$$Q_1 = -e_1\varphi_1 + e_2\varphi_2, \quad Q_2 = c_2\varphi_1 - c_2\varphi_2,$$

bu yerda

$$e_1 = c_1 + c_2 - Fl_1, \quad e_2 = c_2 - Fl_1.$$

Lagranjning ikkinchi metodini qo'llab, sistemaning muvozanat holati atrofida qo'zg'algan harakat tenglamasini tuzib olamiz:

$$a_{11}\ddot{\varphi}_1 + a_{12}\ddot{\varphi}_2 + e_1\varphi_1 - e_2\varphi_2 = \Phi_1,$$

$$a_{21}\ddot{\varphi}_1 + a_{22}\ddot{\varphi}_2 - c_2\varphi_1 + c_2\varphi_2 = \Phi_2.$$

Bu yerda Φ_1 va Φ_2 – oldin hisobga olinmagan darajasi birdan yuqori φ_1 va φ_2 ga ega xadlar.

Bu tenglamalarda koeffitsientlar matritsasi:

$$C_1 = \begin{vmatrix} e_1 & -e_2 \\ -c_2 & c_2 \end{vmatrix}$$

φ_1 va φ_2 koordinatalarda simmetrik emas. Uni simmetrik va kososimmetrik qismlarga ajratib quyidagiga ega bo'lamiz:

$$C = \begin{vmatrix} c_{11} & c_{12} \\ c_{21} & c_{22} \end{vmatrix}, \quad P = \begin{vmatrix} 0 & p \\ -p & 0 \end{vmatrix},$$

Bu yerda

$$c_{11} = e_1 = c_1 + c_2 - Fl_1,$$

$$c_{12} = c_{21} = -\frac{e_2 + c_2}{2} = \frac{1}{2}(Fl_1 - 2c_2), \quad c_{22} = c_2,$$

$$\dot{p} = -\frac{1}{2}(e_2 - c_2) = \frac{1}{2}Fl_1$$

MUHOKAMA

Bu ifodalardan ko'rinib turibdiki, F kuzatuvchi kuch nokonservativ pozitsion kuchlarni hosil qiladi:

$$P_1 = \frac{1}{2}Fl\varphi_2, \quad P_2 = -\frac{1}{2}Fl_1\varphi_1.$$

Butun sistemaning potensial energiyasiga

$$\Pi = \frac{1}{2}(c_{11}\varphi_1^2 + 2c_{12}\varphi_1\varphi_2 + c_{22}\varphi_2^2)$$

Kuzatuvchi kuchlarga bog'liq xadlar ham kiradi.

Xarakteristik tenglamani tuzamiz:

$$\begin{vmatrix} a_{11}\lambda^2 + e_1 & a_{12}\lambda^2 - e_2 \\ a_{21}\lambda^2 - c_2 & a_{22}\lambda^2 + c_2 \end{vmatrix} = 0,$$

yoki determinantni yoyib:

$$a\lambda^4 + b\lambda^2 + c_0 = 0,$$

bu yerda

$$a = a_{11}a_{22} - a_{12}^2, \quad b = a_{11}c_2 + a_{22}e_1 + a_{12}(e_2 + c_2), \\ c_0 = c_2(e_1 - e_2) = c_1c_2.$$

Qaralayotgan sistema birinchi yaqinlashishda turg'un bo'ladi, agar λ^2 ga nisbatan barcha ildizlar haqiqiy manfiy sonlar bo'lsa. Buning uchun quyidagi shartlar bajarilishi zarur va yetarli:

$$b > 0, \quad \Delta = b^2 - 4ac_0 > 0 \quad (1)$$

($a > 0$ va $c_0 > 0$, F kuzatuvchi kuchning ixtiyoriy qiymatlarida). Bu tengsizliklardan sistema turg'unligini saqlab qolish mumkin bo'lgan kuzatuvchi kuchning eng kichik qiymatini topish mumkin (kuzatuvchi kuch yo'qligida sistema turg'un ekanini tekshirib olish qiyin emas). Biz sodda identifik sterjen va prujinalar bo'lgan holni ko'rish bilan cheklanamiz.

$m_1 = m_2 = m$, $l_1 = l_2 = l$ va $c_1 = c_2 = c$ bo'lganda quyidagiga ega bo'lamiz:

$$a_{11} = \frac{4}{3} ml^2, \quad a_{12} = \frac{1}{2} ml^2, \quad a_{22} = \frac{1}{3} ml^2, \quad a = \frac{5}{3} m^2 l^4,$$

$$e_1 = 2c - Fl, \quad e_2 = c - Fl.$$

(1) ga qo'yishdan so'ng:

$$b = ml^2 \left(3c - \frac{5}{6} Fl \right) > 0,$$

$$\Delta = m^2 l^4 \left[\left(3c - \frac{5}{6} Fl \right)^2 - 4 \cdot \frac{5}{3} c^2 \right] > 0.$$

hosil bo'ladi.

XULOSA

Bundan qaralayotgan sistema birinchi yaqinlashishda turg'un bo'ladi, qachonki:

$$F < \frac{6}{5} \left(3 - \sqrt{\frac{20}{3}} \right) \frac{c}{l} \approx 0,504 \frac{c}{l}.$$

bo'lsa. Agar kuzatuvchi kuchning moduli bu qiymatdan katta bo'lsa, u holda (1) ning ikkinchi tengsizligi qarama – qarshi ma'noga ega bo'lib sistema noturg'un bo'ladi.

ADBIYOTLAR RO'YXATI

1. Д.Р.Меркин. Введение в теорию устойчивости движения. Москва “Наука” Главная редакция физико-математической литературы. 1987.
2. Абгарян К.А. Устойчивость движения на конечном интервале // Итоги науки и техники. Сер. Общая механика. – М.: ВИНТИ, 1976. – Т. 3.
3. Барбашин Е.А. Введение в теорию устойчивости движения. – М.: Наука, 1967.
4. Болотин В.В. Неконсервативные задачи теории упругой устойчивости. – М.: Физматгиз, 1961.

5. Николаи Е.Л. Об устойчивости прямолинейной формы равновесия сжатого и скрученного стержня//Николаи Е.Л. Труды по механике. – М.: Гостехиздат, 1955.
6. Herman G. Stability of Equilibrium of Elastic Systems Subjected to Nonconservative Forces // [Applied](#) Mechanics Reviews. – 1967. – V. 20, №2.